

CZU: 336.225:502.3

IMPACTUL MODIFICĂRILOR LEGISLAȚIEI FISCALE AFERENTE TAXEI PENTRU MINERALELE UTILE EXTRASE

Nicu ȘARGU

Academia de Studii Economice a Moldovei

Prezentul articol reprezintă o pliroforisire a modificărilor legislative intrate în vigoare la 01.01.2021, aferent taxei pentru mineralele utile extrase. Scopul articolului constă în prezentarea modului de determinare a bazei impozabile în vederea calculării taxei pentru mineralele utile extrase conform modificărilor operate. Pentru atingerea pe deplin a scopului determinat au fost identificate și stabilite obiectivele privind sinteza și analiza abordărilor teoretice ale taxei pentru mineralele utile extrase, identificate componentele necesare la formarea bazei impozabile și a modului de aplicare a cotelor de impozitare. Totodată, a fost efectuată o prognoză pentru a stabili impactul modificărilor legislației fiscale aferente taxei pentru mineralele utile extrase asupra încasărilor la bugetul public național.

Cuvinte-cheie: minerale utile, resurse minerale, bază impozabilă, taxe, cote, mod de calcul, obligații fiscale, încasări, buget public național.

IMPACT OF CHANGES TO THE TAX LAW REGARDING THE TAX FOR EXTRACTED USEFUL MINERALS

This article represents an extension of the legislative amendments that entered into force on 01.01.2021, related to the tax on extracted useful minerals. The purpose of the article is to present the way to determine the taxable base in order to calculate the tax for extracted useful minerals according to the changes made. In order to fully achieve the determined purpose, the objectives regarding the synthesis and analysis of the theoretical approaches of the tax for the extracted useful minerals, the identification of the necessary components for the formation of the taxable base and the application of the tax rates were identified and established. At the same time, a forecast was made to establish the impact of the changes in the tax legislation related to the tax on extracted useful minerals on the revenues to the national public budget.

Keywords: useful minerals, mineral resources, tax base, taxes, quotas, calculation method, tax obligations, revenues, national public budget.

Introducere

Pe parcursul mai multor decenii Republica Moldova a depus eforturi substanțiale în ceea ce privește eliminarea sistemului ineficient de valorificare și gestionare a resurselor naturale. În acest sens, au fost abordate și continuă să fie fundamentale măsurile de protejare a mediului, în cadrul promovării dezvoltării durabile la nivel național. Conceptul de dezvoltare durabilă presupune implementarea unor mecanisme și politici, care să permită dezvoltarea economică și, totodată, conservarea stării mediului, fundamentând necesitatea creșterii gradului de responsabilitate și a eficienței economice, în sensul minimizării costurilor vizavi de daunele suferite de mediu, datorită consumului uman.

Cadrul legislativ în domeniul biodiversității este relativ consolidat, odată cu armonizarea acestuia la practicile internaționale (Declarația de la Rio de Janeiro din 1992 sau Convenția de la Lugano din 1993). O serie de legi și coduri specifică expres modul de protecție, preîntâmpinarea degradării, măsurile de sancționare pentru utilizarea neconformă a resurselor naturale. Astfel, sunt elaborate și aplicate mai multe instrumente menite să reglementeze aceste relații, fie prin oferirea unor facilități utilizatorilor de resurse naturale (de exemplu, taxele de mediu), fie prin restricționarea valorificării acestora, cu introducerea unor taxe, amenzi și penalități.

Resursele naturale sunt resursele unei țări de care beneficiază ea însăși și alte țări în schimbul unei plăți stabilite care duc la bunăstarea acestei țări. Resursele se împart în resurse terestre și resurse acvatice. Resursele terestre se caracterizează prin resurse de: minereu de fier, petrol, gaze naturale, fosforite, cărbune, metale prețioase: aur, argint, platină, diamante, care sunt folosite la îmbogățirea bugetului țării care dispune de astfel de resurse.

Potrivit art.299 alin.(2) din Codul fiscal, noțiunea **minerale utile** se definește ca „*acumulări, în subsol, de minerale naturale, hidrocarburi și ape subterane, ale căror compoziție chimică și proprietăți fizice permit folosirea lor în sfera producției materiale și consumului imediat sau după prelucrare. La substanțe minerale utile se referă și rămășițele biologice împietrite (fosile) aflate în subsol*” [1].

Sistemul de taxe aferent resurselor minerale cuprinde întreg lanțul de valorificare a acestora, începând cu prospecțiunile geologice și terminând cu extracția acestora și, după caz, utilizarea spațiilor subterane. Verificările de audit au elucidat deficiențe, care au afectat baza de calcul și încasările la buget. Nedeclararea sau declararea eronată către Serviciul Fiscal de Stat a volumului extragerilor de substanțe minerale utile, scutirea unor agenți economici de plata redevenței și taxei pentru resursele minerale, precum și instituirea unui mecanism defectuos de calcul al taxei pentru folosința sectorului de subsol destinat exploatării construcțiilor subterane nelegate de extragerea substanțelor minerale au determinat faptul că, pe parcursul mai multor ani, unii agenți economici nu au prezentat dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat și, respectiv, nu au calculat obligațiunile față de buget. În scopul remedierii situațiilor constatate și sporirii încasărilor la buget ale taxei pentru resursele minerale, este evidentă și stringentă necesitatea de schimbare a mecanismului de calcul al bazei impozabile.

Un mecanism care ar prevedea o bază de calcul stabilă/constantă și ar permite statului să acumuleze venituri stabile și previzibile de la utilizarea proprietății publice ar fi, în viziunea noastră, aplicarea unei cote de impozitare pe unitate asupra întregului volum de resurse minerale constatate în cadrul prospecțiunilor geologice prognozabile pentru a fi extrase, iar suma totală a impozitului să fie delimitată egal pe întreaga perioadă autorizată de către organele abilitate pentru extragere. Optim pentru întreprinderi ar fi achitarea impozitului lunar, iar toate modificările aferente sumei totale de impozitare să fie efectuate doar în baza constatărilor efectuate de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului de comun cu Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, pentru asigurarea funcționării mecanismului este necesar ca activitatea subiecților care efectuează extragerea resurselor minerale să fie ghidată și verificată de următoarele organe abilitate:

1. **Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului** – este o autoritate de administrație publică centrală, care are abilitatea de a elabora și promova politici guvernamentale în domeniul folosirii și protecției resurselor naturale;

2. **Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale** – deține Fondul de stat privind solul, evidența centralizată a subsolului și folosirea subsolului. Totodată, deține Cadastrul de stat al zăcămintelor și manifestărilor de substanțe minerale. Organizează și desfășoară concursul pentru dreptul de folosire a sectoarelor de subsol. Efectuează acțiuni de control pentru stabilirea legalității activității agenților economici care extrag resurse minerale;

3. **Inspectoratul pentru Protecția Mediului** – are atribuite competențe ce țin de domeniul controlului și supravegherii de stat, în cazul în care funcția de eliberare a autorizațiilor pentru folosirea resurselor naturale îi revine Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale;

4. **Serviciul Fiscal de Stat** – fiind împuternicit cu dreptul de colectare/restituire, evidență și control al încasărilor la buget, execută funcția de administrator de venituri, totodată poartă responsabilitate pentru corectitudinea calculării și încasării acestora.

Scopul lucrării constă în stabilirea impactului modificărilor legislației fiscale aferente taxei pentru mineralele utile extrase în Republica Moldova în conformitate cu politica fiscală.

Material și metode

Cercetările au avut loc în cadrul laboratorului de cercetări științifice din cadrul ASEM. Studiul în sine prezintă o cercetare teoretică cu elemente practice. Documentarea privind argumentarea cercetării este fondată pe caracterul evolutiv al cadrului legal în domeniul fiscalității din Republica Moldova și al politicii fiscale. Pentru prezentarea și argumentarea impactului modificărilor legislației fiscale aferente taxei pentru mineralele utile extrase în Republica Moldova am utilizat metodele de sinteză, analiză, calcule matematice și statistice ale taxelor pentru resursele naturale achitate în bugetul de stat de agenții economici din domeniu. Metoda deducției a fost aplicată la formularea concluziilor privind eficiența modificării cadrului legal din domeniul fiscalității din Republica Moldova, inclusiv cu referire la taxele pentru resursele naturale.

Rezultate și discuții

În baza acțiunilor efectuate de către organele abilitate și constatării problemei de bază a întreprinderilor privind calculul complex al bazei impozabile, prin *Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative*, nr.60 din 23.04.2020 în vigoare din 01.01.2021, în cadrul legal aferent taxelor pentru resursele naturale au fost operate modificări. Astfel, sistemul de taxe care a fost format din 7 tipuri de taxe pentru resursele naturale, începând cu anul 2021, include doar 3 tipuri de taxe (Tab.1) [1].

Tabelul 1

Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale”

Anul 2020	Anul 2021
Capitolul 1 „Dispoziții generale”	Capitolul 1 „Dispoziții generale”
Capitolul 2 „Taxa pentru apă”	Capitolul 2 „Taxa pentru apă”
Capitolul 3 „Taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice”	Capitolul 3 „Taxa pentru extragerea mineralelor utile”
Capitolul 4 „Taxa pentru efectuarea exploatărilor geologice”	Capitolul 4 „Taxa pentru folosirea subsolului”
Capitolul 5 „Taxa pentru extragerea mineralelor utile”	
Capitolul 6 „Taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decât cele destinate extracției mineralelor utile”	
Capitolul 7 „Taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decât cele destinate extracției mineralelor utile”	
Capitolul 8 „Taxa pentru lemnul eliberat pe picior”	

Sursa: Elaborat de autor în baza Titlului VIII din Codul fiscal.

Temei pentru reducerea tipurilor de taxe pentru resursele naturale a servit consolidarea administrării fiscale, dar și încasărilor nesemnificative în raport cu veniturile obținute din vânzarea resurselor extrase.

Conform modificărilor operate, Capitolul 3 a fost modificat din „Taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice” în „Taxa pentru extragerea mineralelor utile”, iar baza impozabilă a taxei pentru resursele minerale extrase a suferit o modificare esențială. Respectiv, în loc de „costul mineralelor utile extrase”, care se determina în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea indicațiilor metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase în scopul impozitării, nr.117 din 03.10.2011, aceasta o constituie deja „volumul mineralelor utile extrase”, cu aplicarea pe unitate fizică extrasă a cotelor stabilite, în baza anexei nr.2 din Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale” din Codul fiscal (Tab.2).

Tabelul 2

Anexa nr.2 din Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale” din Codul fiscal

Nr.crt.	Categoria și tipul mineralului util	Unitatea de măsură	Cota taxei per unitate de măsură, lei
1	Argilă betonitică	tonă	7
2	Calcar pentru producerea varului	m ³	4
3	Calcar silicios	tonă	4
4	Gaz combustibil (liver, dizolvat în petrol)	m ³	50
5	Ghips	tonă	7
6	Roci de nisip și prundiș	m ³	4
7	Materiale de formare (nisip, argilă)	tonă	6
8	Calcar pentru industria de zahăr	tonă	4
9	Materie primă silicioasă (diatomit, tripoli)	m ³	4
10	Materie primă pentru ceramică (argilă, argilă nisipoasă)	m ³	6
11	Materie primă pentru ciment (calcar, argilă)	tonă	4
12	Materie primă pentru producerea cărămizei și țiglei (argilă, argilă nisipoasă, nisip degresant)	m ³	5
13	Materie primă pentru producerea sticlei (nisip)	tonă	5
14	Materie primă de cheramzit (argilă, argilit)	m ³	5
15	Nisip pentru produse de silicat	m ³	5
16	Petrol (rezerve geologice și extractibile)	tonă	50
17	Piatră de construcție (calcar, gresie, granit)	m ³	5
18	Piatră naturală de fațadă (calcar, gresie)	m ³	16
19	Calcar pentru tăierea blocurilor pentru pereți	m ³	7

Sursa: Anexa nr.2 din Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale” din Codul fiscal.

Abrogarea capitolelor 5,6,7, și 8 prin Legea nr.60 din 23.04.2020 presupune comasarea lor în Capitolul 4 „Taxa pentru folosirea subsolului”, iar baza impozabilă o constituie:

- a) Valoarea contractuală a lucrărilor de construcție a obiectivelor subterane;
- b) Valoarea contabilă a construcțiilor subterane.

Cota de impunere constituie:

- a) 3% din valoarea contractuală a lucrărilor de construcție a obiectivelor subterane;
- b) 0,2% din valoarea contabilă a construcțiilor subterane [2].

Conform datelor statistice, pentru anul 2019 suma încasată la buget aferentă taxei pentru resursele minerale extrase constituie 18.307.518 lei, iar pentru anul 2020 – 17.412.442 lei, respectiv se atestă o descreștere în anul 2020 cu 0,95% față de 2019 (Tab.3).

Tabelul 3

**Taxa pentru resursele minerale utile extrase calculată în conformitate cu
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.117 din 03.10.2011**

Tipul de resurse minerale	Unitatea de măsură	Cota de impozitare pe unitate de măsură	Volumul de minerale utile extrase	Costul de extragere	Taxa pentru resursele minerale încasată	Pondere din total încasări
Anul 2019						
Calcar pentru producerea varului	m ³	7%	60.238,00	1.849.271,43	129.449,00	0,7 %
Ghips	tonă	10%	291.820,00	13.798.700,00	1.379.870,00	7,5 %
Roci de nisip și prundiș	m ³	6%	2.667.089,00	85.636.633,33	5.138.198,00	28,1 %
Materiale de formare (nisip, argilă)	m ³	6%	425.651,00	16.059.866,67	963.592,00	5,3 %
Materie primă pentru ceramică (argilă, argilă nisipoasă)	m ³	6%	120,00	12.000,00	720,00	0,01 %
Materie primă pentru ciment (calcar, argilă)	tonă	6%	1.134.401,00	27.998.883,33	1.679.933,00	9,2 %
Materie primă pentru producerea cărămizii și țiglei	m ³	6%	40.613,00	2.165.316,67	129.919,00	0,7 %
Materie primă pentru producerea sticlei (nisip)	tonă	6%	61.760,00	3.955.733,33	237.344,00	1,3 %
Materie primă pentru cheramzit (argilă, argilit)	m ³	6%	47.594,00	5.060.600,00	303.636,00	1,7 %
Nisip pentru produse de silicat	m ³	6%	45.210,00	2.303.400,00	138.204,00	0,8 %
Piatră pentru construcție (calcar, gresie, granit)	m ³	6%	2.429.966,00	124.171.483,33	7.450.289,00	40,7 %
Piatră naturală de fațadă (calcar, gresie)	m ³	6%	54.839,00	6.082.233,33	364.934,00	2,0 %
Calcar pentru tăierea blocurilor pentru pereți	m ³	6%	71.170,00	6.523.833,33	391.430,00	2,1 %
Total					18.307.518,00	
Anul 2020						
Calcar pentru producerea varului	m ³	7%	143.200,00	25,15	252.063,00	1,4 %
Calcar silicios	tonă	7%	20.934,00	148.414,29	10.389,00	0,1 %
Ghips	tonă	10%	301.030,00	12.268.790,00	1.226.879,00	7,0 %
Roci de nisip și prundiș	m ³	6%	2.711.941,00	92.521.266,67	5.551.276,00	31,9 %
Materiale de formare (nisip, argilă)	m ³	6%	386.047,00	13.445.716,67	806.743,00	4,6 %
Materie primă pentru ceramică (argilă, argilă nisipoasă)	m ³	6%	340,00	39.016,67	2.341,00	0,01 %
Materie primă pentru ciment (calcar, argilă)	tonă	6%	1.000.529,00	23.431.750,00	1.405.905,00	8,1 %
Materie primă pentru producerea cărămizii și țiglei	m ³	6%	22.776,00	1.771.383,33	106.283,00	0,6 %
Materie primă pentru producerea sticlei (nisip)	tonă	6%	44.247,00	3.428.166,67	205.690,00	1,2 %
Materie primă pentru cheramzit (argilă, argilit)	m ³	6%	24.010,00	2.903.183,33	174.191,00	1,0 %
Nisip pentru produse de silicat	m ³	6%	41.211,00	935.483,33	56.129,00	0,3 %
Petrol (rezerve geologice și extractibile)	tonă	20%	1.855,00	463.990,00	92.798,00	0,5 %
Piatră pentru construcție (calcar, gresie, granit)	m ³	6%	2.212.346,00	107.375.083,33	6.442.505,00	37,0 %
Piatră naturală de fațadă (calcar, gresie)	m ³	6%	50.583,00	11.648.866,67	698.932,00	4,0 %
Calcar pentru tăierea blocurilor pentru pereți	m ³	6%	690.978,00	6.338.633,33	380.318,00	2,2 %
Total					17.412.442,00	

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor statistice privind încasările efectuate asupra taxei pentru resursele minerale extrase pentru perioada 2019-2020.

Potrivit datelor din Tabelul 3, cea mai mare pondere la taxa pentru resursele minerale extrase o deține piatră pentru construcție (calcar, gresie, granit), care constituie 40,7% sau 7.450.289 lei în anul 2019 și 37%

sau 6.442.505 lei pentru anul 2020 din total încasări. Totodată, se observă că o pondere esențială dețin și rocile de nisip și prundiș, care constituie 28,1% sau 5.138.198 lei pentru anul 2019 și 31,9% sau 5.551.276 lei pentru anul 2020 din total încasări.

În baza volumelor de resurse minerale extrase în perioada anilor 2019, 2020, a fost efectuat un calcul estimativ în conformitate cu modificările operate, pentru a stabili impactul modificărilor legislației fiscale aferente taxei pentru mineralele utile extrase încasate la buget (Tab.4).

Tabelul 4

Taxa pentru resursele minerale utile extrase estimată în conformitate cu modificările operate în baza volumelor pentru anii 2019, 2020

Tipul de resurse minerale	Unitatea de măsură	Cota de impozitare	Volumul de minerale utile extrase	Taxa pentru resursele minerale conform metodei noi	Ponderea din total
Anul 2019					
Calcar pentru producerea varului	m ³	4 lei/unitate	60.238,00	240.952,00	0,7 %
Ghips	tonă	7 lei/unitate	291.820,00	2.042.740,00	5,9 %
Roci de nisip și prundiș	m ³	4 lei/unitate	2.667.089,00	10.668.356,00	30,9 %
Materiale de formare (nisip, argilă)	m ³	6 lei/unitate	425.651,00	2.553.906,00	7,4 %
Materie primă pentru ceramică (argilă, argilă nisipoasă)	m ³	6 lei/unitate	120,00	720,00	0,01 %
Materie primă pentru ciment (calcar, argilă)	tonă	4 lei/unitate	1.134.401,00	4.537.604,00	13,1 %
Materie primă pentru producerea cărămizii și țiglei	m ³	5 lei/unitate	40.613,00	203.065,00	0,6 %
Materie primă pentru producerea sticlei (nisip)	tonă	5 lei/unitate	61.760,00	308.800,00	0,9 %
Materie primă pentru cheramzit (argilă, argilit)	m ³	5 lei/unitate	47.594,00	237.970,00	0,7 %
Nisip pentru produse de silicat	m ³	5 lei/unitate	45.210,00	226.050,00	0,7 %
Piatră pentru construcție (calcar, gresie, granit)	m ³	5 lei/unitate	2.429.966,00	12.149.830,00	35,2 %
Piatră naturală de fațadă (calcar, gresie)	m ³	16 lei/unitate	54.839,00	877.424,00	2,5 %
Calcar pentru tăierea blocurilor pentru pereți	m ³	7 lei/unitate	71.170,00	498.190,00	1,4 %
Total				34.545.607,00	
Anul 2020					
Calcar pentru producerea varului	m ³	4 lei/unitate	143.200,00	572.800,00	1,5 %
Calcar silicios	tonă	4 lei/unitate	20.934,00	83.736,00	0,1 %
Ghips	tonă	7 lei/unitate	301.030,00	2.107.210,00	5,6 %
Roci de nisip și prundiș	m ³	4 lei/unitate	2.711.941,00	10.847.764,00	29 %
Materiale de formare (nisip, argilă)	m ³	6 lei/unitate	386.047,00	2.316.282,00	6,2 %
Materie primă pentru ceramică (argilă, argilă nisipoasă)	m ³	6 lei/unitate	340,00	2.040,00	0,01 %
Materie primă pentru ciment (calcar, argilă)	tonă	4 lei/unitate	1.000.529,00	4.002.116,00	10,7 %
Materie primă pentru producerea cărămizii și țiglei	m ³	5 lei/unitate	22.776,00	113.880,00	0,3 %
Materie primă pentru producerea sticlei (nisip)	tonă	5 lei/unitate	44.247,00	221.235,00	0,6 %
Materie primă pentru cheramzit (argilă, argilit)	m ³	5 lei/unitate	24.010,00	120.050,00	0,3 %
Nisip pentru produse de silicat	m ³	5 lei/unitate	41.211,00	206.055,00	0,6 %
Petrol (rezerve geologice și extractibile)	tonă	50 lei/unitate	1.855,00	92.750,00	0,2 %
Piatră pentru construcție (calcar, gresie, granit)	m ³	5 lei/unitate	2.212.346,00	11.061.730,00	29,6 %
Piatră naturală de fațadă (calcar, gresie)	m ³	16 lei/unitate	50.583,00	809.328,00	2,2 %
Calcar pentru tăierea blocurilor pentru pereți	m ³	7 lei/unitate	690.978,00	4.836.846,00	12,9 %
Total				37.393.822,00	

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor statistice privind încasările efectuate asupra taxei pentru resursele minerale extrase pentru perioada 2019-2020.

Rezultatele obținute în urma estimării taxei pentru resursele minerale utile estimate în baza volumelor extrase de facto, în conformitate cu modificările operate, presupun în primul rând o simplitate în efectuarea calculului asupra taxei pentru resursele minerale utile pentru întreprinderi, reflectând necesitatea costului de extragere. Pe lângă aceasta, s-a manifestat o creștere a încasărilor. În concordanță cu datele din Tabelul 3, s-a stabilit o creștere pentru anul 2019 cu 16.238.089 lei (34.545.607 – 18.307.518), iar pentru anul 2020 cu 19.981.380 lei (37.393.822 – 17.412.442), deci o creștere aproximativ dublă.

Concluzii

Ținând cont de modificările legislației fiscale aferente taxei pentru mineralele utile extrase, este de așteptat un impact pozitiv asupra bugetului de stat. Totodată, din motiv că taxa pentru resursele minerale utile va fi exprimată direct din volumele extrase, se presupune că va exista un grad sporit de risc al nedeclarării volumelor extrase în întregime de către întreprinderi.

Pentru diminuarea riscului de nedeclarare a volumelor extrase, este necesar ca datele prezentate la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale și Serviciul Fiscal de Stat de către întreprinderi aferent volumelor extrase să fie gestionate de către un organ sau să fie efectuate schimburi de informații în conformitate cu periodicitatea prezentării dărilor de seamă. Aceasta va asigura identificarea divergențelor și mobilitatea planificării acțiunilor de control. Totodată, luând în considerare specificul economic, este strict necesar ca toate acțiunile de control să fie efectuate concomitent de ambele organe de constatare.

Referințe:

1. Codul fiscal al Republicii Moldova, nr.1163 din 24.04.1997. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1997, nr.62, art.522.
2. Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, nr.60 din 23.04.2020. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2020, nr.108-109, art.186.
3. Ordinul Ministerului Finanțelor „Cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase în scopul impozitării”, nr.117 din 03.10.2011. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2011, nr.170-175, art.1534.

Date despre autor:

Nicu ȘARGU, doctorand, Academia de Studii Economice a Moldovei.

E-mail: nicu.sargu@mail.ru

ORCID: 0000-0002-3766-4498

Prezentat la 26.04.2021